

شفعة الغائب في ضوء الفقه والقضاء

إعداد: جودية خليل

دكتورة في الحقوق

الشفعة لغة بضم الشين وسكون الفاء، مشتقة من الشفع (العدد الثنائي ضد الوتر: العدد الفردي)، وسميت بذلك لأن الشفيع⁽¹⁾ يضم حصة غيره إلى حصة نفسه فتصير شفعا بعد أن كانت وترا⁽²⁾.

(1) الشفيع هو من له الحق في استشفاع حصة شائعة - في عقار يملك فيه جزءا شائعا - فونها شريكه للغير بعوض، ويشترط في الشفيع لكي يمارس حق الشفعة ما يلي:
أولا: أن تتوفر فيه صفة المالك على الشياخ؛

بمعنى أن تكون حصته من العقار أو من الحق العقاري العيني، تشكل جزءا شائعا من مجموع العين التي لم تتناولها بعد عملية الفرز النهائي للحصص.
ويتعين أن تستمر حائلة الشياخ إلى تاريخ البيع، لقول المتحف:
وفي الأصول شفعة ما شرع في ذي الشياخ وبعد تمتنع
ويتعين أن يكون الشريك مالكا جزءا شائعا لا مساحة معينة لقول الشيخ خليل " الشفعة أخذ شريك بجزء شائع لا بأذرع معينة".

ويلاحظ أن المجلس الأعلى كرس هذه القاعدة في مجموعة من القرارات إذ قضى في قراره الصادر بتاريخ 17 / 1 / 2001 بما يلي: "من شروط الشفعة أن يكون الشريك بجزء شائع لا بمساحة معينة بالأمتار أو غيرها.

فالمحكمة التي قضت برفض طلب الشفعة بعلة أن الشفيع شريك بمساحة معينة ولا شفعة له. تكون قد طبقت قاعدة فقهية واجبة التطبيق في قول الشيخ خليل: "الشفعة أخذ شريك بجزء شائع لا بأذرع معينة" وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا".

- قرار عدد 51 ملف عقاري عدد 5444 / 2 / 1 / 94.

ذكره ذ. عبد العزيز توفيق في: قضاء المجلس الأعلى في الشفعة من سنة 1998 إلى سنة 2003، الطبعة الأولى 2004، مطبعة النجاح الجديدة ص: 54.

وفي نفس السياق أنظر أيضا:

- القرار عدد 2882 الصادر بتاريخ 9 / 10 / 2003 ملف مدني عدد 1843 / 1 / 4 / 02 م.س. ص: 86.

والشفعة في اصطلاح الفقه هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى⁽³⁾.
وجاء في مختصر الشيخ خليل، الشفعة أخذ شريك ولو ذميا ما باع المسلم لذمي⁽⁴⁾.
وقد شرعت الشفعة لدرء ضرر الشركة⁽⁵⁾ الذي يختلف مقداره باختلاف

ثانياً، أن يكون تاريخ تملك الشفيع للجزء المشاع الذي يشفع به سابقاً على تاريخ تصرف شريكه العوضي، أما إذا كان تاريخ تملكه لاحقاً على تصرف شريكه فلا شفعة له.

وعلى مستوى القضاء، قضى المجلس الأعلى بما يلي: "من شروط الشفعة أن يكون طالبها مالكا على الشياح في العقار المطلوبة شفعتة قبل تملك المطلوبة منه الشفعة".

إذا كان شراء المدعى عليه أسبق تاريخاً من شراء المدعي فلاحق لهذا الأخير في طلب الشفعة.

- عبد العزيز توفيق: م.س. ص: 20.

وفي نفس السياق، انظر أيضاً:

- قرار المجلس الأعلى رقم 127 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1977، ملف مدني عدد 56350 منشور بمجلة المحاماة، العدد 16، ص: 176.

ثالثاً، أن يكون الشفيع حائزاً كمالك لواجبه المشاع الذي يشفع به وتحت سلطته.

أما إذا كان بيد غيره ويتصرف فيه الغير كمالك ولو على وجه الاستيلاء فالحكم أنه لا شفعة له وفقاً لما ذهب إليه المجلس الأعلى في القرار عدد 189 الصادر بتاريخ 6 / 4 / 1976 في الملف عدد 40734. منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 127، صفحة 135.

وعلى من يدعي أنه مالك للواجب المشاع المذكور ويريد طلب الشفعة أن يطلب هذا الواجب استحقاقاً والباقي شفعه.

رابعاً، أن يكون له المال الذي يشفع به يوم البيع أو خلال السنة، سواء كان هذا الشفيع حاضراً مالكا لأمر نفسه أو غائباً أو محجوراً على ما للخمي وعليه عمل أهل فاس وفقاً لما ورد عن العلامة سيدي المهدي الوزاني في نوازل الصغرى مؤيداً ما للخمي ومستشهداً ببيتين للشيخ ميارة ونصهما :

وشرطه من يشفع بعد العام كغائب ومهمل الأيتام
كونه ذامال بيوم البيع أو ملك في عام لذا البيع رويوا

- المهدي الوزاني: النوازل الصغرى. الجزء الثالث، الطبعة والمطبوعة غير المذكورتين، صحيفة 447 و448.

ويقع عبء الإثبات على طالب الشفعة ما لم يكن له مال ظاهر ومعلوم بالغنى والافعيئ الإثبات على المشتري تطبيقاً لقاعدة، بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت العكس.

(2) محمد بن يوسف الكافي: أحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الفكر، ص: 196.

(3) الإمام الشوكاني: نيل الأوطار، الجزء الخامس، سنة الطبع غير مذكورة، دار الجيل، الصفحة: 331.

(4) العلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي: مختصر خليل، طبعة 1981، دار الفكر، باب الشفعة، ص: 230.

(5) ثار نقاش بين الفقهاء حول الضرر الذي شرعت الشفعة لرفعه، وفي هذا الصدد ترى طائفة من الفقهاء أن الشفعة شرعت لرفع الضرر الناتج عن تجزئة المال المشترك. فإذا كانت القسمة عينية فإنها تؤدي إلى

الشركاء،⁽⁶⁾ ولتفادي ما قد يصدر عن الشريك الأجنبي بوصفه عنصرا دخيلا، من تصرفات تعاكس رغبات المالك أو الملاك الأصليين وتشكل سببا لإعاقة سبل الاستغلال والاستثمار.

وتتسم الشفعة بالازدواجية على مستوى القواعد المطبقة عليها، إذ تطبق على العقار المحفظ أحكام ظهير 2 / 6 / 1915، وما تمت الإحالة عليه منت جانب القضاء من قواعد الفقه المالكي حينما يتعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ⁽⁷⁾، وتطبق هذه القواعد أيضا حينما يكون موضوع الشفعة عقارا غير محفظ، علما أن هذه القواعد ليست مدونة في مرجع واحد يمكن الرجوع إليه وإنما جاءت متناثرة في كتب الفقه المالكي⁽⁸⁾، التي لا

إدخال شركاء جدد، وقد يطلب الشريك الجديد القسمة فيتضرر الشركاء منها، لذا فإن الشفعة شرعت لإخراج هذا الشريك الجديد وبذلك يزول عن الشركاء القدامى الضرر الناتج عن قسمة ذلك المال المشترك.

وحسب أنصار هذا الرأي، فإن الشفعة لا تجوز إلا في الأموال التي تقبل القسمة العينية، لأنها هي التي يخشى الشركاء من أن يطلب الشريك الجديد القسمة ويستجاب لطلبه، أما الأموال التي لا يمكن قسمتها قسمة عينية كالسفينة والحمام والرحى فلا تجوز فيها الشفعة.

ويرى المكيون وأهل الظاهر أن الشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة، ذلك أن الشركة ضرر يتعين رفعه عن طريق منح الشريك الحق في أن يشفع ما باعه شريكه للغير.

وأصحاب هذا الرأي يرون أن الشفعة تثبت في كل مال مشترك عقارا كان أو شجرا أو حيوانا أو ثوبا أو غير ذلك، وبهذا يقوم الإمام أحمد بن حنبل في رواية حنبل.

وترى طائفة ثالثة أن الشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة والجوار في العقار، إذ أن الشركة ضرر، وكذلك الجوار لا يخلو من أضرار يتمثل في أن الجار يسيء في الغالب إلى جاره، ويلحق به الكثير من الأضرار، كأن يعلي الجدار الذي بينهما، فيمنع عليه بذلك الضوء والهواء، ويشرف على عورة جاره، فشرعت الشفعة لرفع هذه الأضرار كلها.

أشار إلى هذه الآراء محمد ابن معجوز في: أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي المقارن، الطبعة الثانية 1993، مطبعة النجاح الجديدة، ص: 27 وما بعدها.

(6) انظر في هذا الصدد: كتاب البهجة في شرح التحفة لمؤلفه أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 1304 هـ، المطبعة الخيرية بحوش عطر، فصل الشفعة، صحيفة 132.

(7) وبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في هذا السياق، نستشف أن هذا الأخير استقر في عدة قرارات على أن قواعد الفقه الإسلامي هي التي تطبق حينما يتعلق الأمر بشفعة عقار محفظ، مع العلم أن العقار في طور التحفيظ يسري عليه نفس الحكم، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:

القرار عدد 631 الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1999، ملف عقاري عدد 5530 / 2 / 1 / 94.

- ذكره ذ.عبد العزيز توفيق: م.س. ص: 27 وما بعدها.

(8) انظر للتعرف على أهم المراجع الفقهية التي يعتمد عليها القضاء المغربي في أحكامه:

- محمد الكشور، رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، (أطروحة)، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 2001.

تخلو من تضارب واختلاف في وجهات النظر أحيانا، وسوف نقف على البعض منها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويلاحظ أن هذا الاختلاف انعكس سلبا على موقف القضاء المغربي ممثلا في محاكم الموضوع، وكذا المجلس الأعلى، الذي طبع التضارب قراراته حول النازلة الواحدة أحيانا، ومن بين المسائل التي أثارت جدلا واسعا على مستوى الفقه والقضاء، واحتدم حولها الخلاف، أجل شفعة الغائب في العقار غير المحفظ.

إذ بينما ذهب بعض الفقه إلى أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك الحاضر أو الغائب القريب الغيبة، أما الشريك الغائب غيبة طويلة فلا يستحق الشفعة. فإن البعض الآخر ذهب إلى أن الشريك الغائب له الحق في الشفعة، سواء كان حاضرا أو غائبا، وسواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة.

ولم يسلم القضاء بدوره من الجدل والتضارب حول مسألة أجل شفعة الغائب. ومرد ذلك اختلاف الآراء الواردة في المراجع الفقهية التي يستند عليها القضاة في تكوين قناعتهم، وتعليل أحكامهم.

إذ بينما ذهب المجلس الأعلى في بعض القرارات إلى أن حق الشفعة يظل قائما شريطة إثبات الغيبة، ولو مر على ذلك سنوات طويلة إعمالا لقول خليل "وصدق إن أنكر علمه"، إلا أننا صادفنا قرارات أخرى قضى فيها بتقييد القاعدة وبحصار أجل الشفعة، وبوجوب ممارستها داخل أجل محدد ابتداء من تاريخ إبرام العقد على اعتبار أنه يستبعد ألا يحصل العلم بظهور شريك جديد في العقار المشاع لمدة طويلة سيما في الوقت الحاضر. ففي هذا الخضم تتمحور إذا الإشكالية موضوع الدراسة، والتي ارتأينا دراستها في ضوء مبحثين، مسطرة شفعة الغائب (المبحث الأول)، ومواقف القضاء من أجل شفعة الغائب (المبحث الثاني).

المبحث الأول

مسطرة شفعة الغائب لعقار غير محفظ

لسلوك مسطرة شفعة العقار غير المحفظ، يتعين على طالب الشفعة سواء كان حاضرا أو غائبا وقت البيع التقيد بمجموعة من الإجراءات الشكلية، والضوابط الموضوعية.

فما هي يا ترى الإجراءات التي يتعين على طالب الشفعة سلوكها، لاستصدار حكم يقضي له بالشفعة؟

المطلب الأول: إخبار الشفيع المشفوع له برغبته في ممارسة حق الشفعة

إذا علم الشفيع أن نصيب أحد شركائه انتقل بمعاوضة إلى مالك جديد، ورغب في استعمال حقه في الشفعة وجب عليه أن يعبر عن هذه الرغبة برسالة أو رسول أو بكيفية مباشرة.

ويترب عن هذا الإعلان إما قبول المشفوع منه لما عرضه عليه الشفيع من شفعة، وفي هذه الحالة يحضر الأطراف أمام عدلين ويقع الإشهاد على المشفوع منه بتمكينه الشفيع الثمن والمصاريف، أو الإشهاد بتأخير الثمن إلى تاريخ معين. وبعد ذلك ينتقل نصيب المشفوع منه إلى ملكية الشفيع.

وإن لم يقبل المشفوع منه تمكين الشريك من الشفعة، ونازعه في استحقاقه لها، وجب على الشفيع في هذه الحالة أن يلتجئ إلى القضاء، ويرفع الدعوى داخل الأجل المحدد لها⁽⁹⁾.

ويسوغ للشفيع أن يعبر عن رغبته في ممارسة الشفعة عن طريق مسطرة العرض العيني، لكن إذا رفض المشفوع منه الثمن الذي عرضه عليه الشفيع، ساغ لهذا الأخير أن يودع الثمن بكتابة ضبط المحكمة التي يوجد العقار بدائرة نفوذها⁽¹⁰⁾.

وعلى الرغم مما لمسطرة العرض العيني من أهمية وفعالية، وخاصة في مادة الشفعة، إذ لا يكاد يخلو ملف يرمي إلي شفعة عقار غير محفظ من ممارسة هذه المسطرة، فإن المجلس الأعلى استقر في العديد من قراراته على أنها غير واجبة في العقار غير المحفظ، وكذا العقار في طور التحفيظ.

وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى أيضا بما يلي: "وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مبلغ العرض العيني ناقص، بما قدره 350 درهما الناتج عن باقي رسم التسجيل وعن أجرة التحرير.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن مسطرة العرض العيني والإيداع غير واجبة في الدعوى، لتعلقها بعقار في طور التحفيظ، فإنه لا يتجلى من القرار المطعون فيه، ولا من بقية وثائق الملف، أن الطالبة سبق لها أن دفعت، بما ذكر في الفرع من الوسيلة، أمام

(9) محمد بن معجوز، م. س، ص: 264.

(10) وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 175 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي:
"يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض".

قضاة الموضوع، ولذلك فهو يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبالتالي فإن الفرع من الوسيلة غير مقبول⁽¹¹⁾.

وهذا ما أكده المجلس الأعلى كذلك في قراراته الصادرة في مرحلة لاحقة، حيث قضى في إحداها بما يلي: "وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وخرق مقتضيات الفصول 324 و974 و171 من ق.م.م، ذلك ان القرار المطعون فيه معيب لاستجابته لطلب الشفعة رغم خرقه لمقتضيات الفصل 171 من ق.م.م التي توجب إيداع الثمن بصندوق المحكمة بعد الإعراب عن ممارسة الشفعة وبعد عرضه على المشفوع منه، وأن المطلوب نم يسلك هذه المسطرة رغم أن المحكمة الابتدائية أذنت له بإيداع الثمن.

لكن، وفضلا عن أن الإجراء المذكور في الوسيلة ليس بواجب مادامت الدعوى تتعلق بشفعة عقار غير محفظ، فإنه لا يتجلى لا من القرار المطعون فيه ولا من بقية وثائق الملف، أن الطاعنة سبق لها أن دفعت بذلك أمام قضاة الموضوع، ولذلك فهي تثيره لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فالوسيلة لذلك جديدة، وبالتالي غير مقبولة"⁽¹²⁾.

المطلب الثاني: دعوى الشفعة.

يسوغ للشفيع أن يلجأ مباشرة إلى القضاء، دون إخبار المشفوع منه برغبته في ممارسة مسطرة الشفعة في مواجهته، ويتم اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع مقال إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها⁽¹³⁾. ويتعين أن يستوفي المقال كافة الشروط الشكلية المنصوص عايتها في الفصلين الأول و 32 من ق.م.م، وأن يتم تحديد

(11) القرار عدد 982 الصادر بجميع الغرف، بتاريخ 28 / 10 / 1998. ملف إداري عدد 86/5/1/96. ذكره ذ. إدريس بلمحجوب في قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2005، مطبعة الأمنية ص: 29 وما بعدها.

(12) قرار عدد 1096 بتاريخ 27 / 3 / 2002، ملف مدني عدد 01 / 3 / 1 / 76. أشار إليه ذ. عبد العزيز توفيق، م.س.ص: 67 وما بعدها. وفي نفس السياق انظر القرار عدد 373 الصادر بتاريخ 23 / 6 / 1998 ملف عقاري عدد 92 / 5776، نفس المرجع.

(13) وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 28 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي: "تقام دعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية".
- في الدعاوى العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.

العقار المطلوب شففته، مع بيان مقدار النصيب المطلوب شففته وتاريخ انتقاله إلى المشفوع منه، أو تاريخ علمه بهذا الانتقال.

وإذا كان الشفيع واحداً، تعين عليه أن يذكر في مقاله أنه يرغب في شفعة جميع الحصة أو الحصص التي انتقلت إلى المدعى عليه.

أما إذا كان الشفعاء متعددين وفي مرتبة واحدة⁽¹⁴⁾، واتفقوا على رفع مقال واحد

(14) للشفعة مراتب أربع يقدم فيها ذوو الفرض ثم العصبية ثم الموصى لهم ثم الأجانب، وكل منهم يدخل على من بعده دون العكس فإذا كانت دار مناصفة بين رجلين فمات أحدهما عن زوجتين وابنين وأخوين وأوصى بثلاث نصفه لرجلين فإذا باعت إحدى الزوجتين أو البنيتين فالأخرى أحق بنصيبها لقول خليل وقدم مشاركته في السهم فإذا أسقطت الشفعة، فالشفعة للبنيتين والأخوين على قدر الأنصبة دون الموصى لهما فإذا باع أحد الأخوين فالشفعة للأخ وللزوجتين والبنيتين لقوله أيضاً ودخل على غيره أي ودخل ذو الحظ والسهم على غيره من الورثة والأخوان، وكذا إذا ماتت إحدى البنيتين أو أحد الأخوين عن ثلاثة أولاد مثلاً فباع أحد الأولاد فإن الولدين الباقيين أحق لقوله وقدم مشاركته في السهم لأن الميت من الأولاد ذي سهم واحد وأولاده شركاء فيه وإذا باع أحد الأخوين أو البنت الباقية أو إحدى الزوجتين وأسقطت الباقية فإن أولاد الميت الثاني يدخلون مع الأعمام وهو الزوجة الباقية والأخوان لقوله أيضاً ودخل على غيره لأن أهل وراثته الميت الثاني ذوو سهم واحد فيدخلون مع الأعمام وإذا باع أحد الموصى لهما دخل مع الباقي منهما في المثال المذكور، والزوجتان والبنيتان والأخوان لقوله ووارث على موصى لهم ولا يدخل الموصى لهما إذا باع أحد الأخوين أو إحدى الزوجتين أو البنيتين وأسقطت الأخرى كما مر فإذا أسقط الموصى لهم ومن قبلهم الشفعة انتقلت للأجنبي وهو شريك الهالك الأول والمشتري من كل ممن ذكر يتنزا منزلته، فإذا كانت الشركة بين أربعة فباع أحدهم نصيبه وأسقط الآخرون للمشتري الشفعة ثم باع بعض الباقيين نصيبهم فإن المشتري الأول يكون شفعياً مع من بقي ويسقط حقه في التقديم عليه، قاله ابن القاسم عن مالك عن ابن رشد. وإذا باعت إحدى الزوجتين نصيبها وأسقطت الأخرى مع باقي الورثة الشفعة ثم باعت الزوجة الثانية المسقطه يكون المشتري أحق بالشفعة من باقي الورثة لأنها منزلة منزلة ضررتها.

وإذا باع الإنسان نصف داره ومات فباع بعض ورثته النصف الآخر، فإن الشفعة للوارث الآخر للأجنبي لما بينهما من الفرق الظاهر، ولما نقل الرهوني عن ابن رشد نقلاً عن ابن المواز أن أحد أولاد الميت إذا أوصى بحظه لرجل، ثم باع واحد من بقية الأولاد، فإن من أوصى له الولد يدخل في ذلك مع بقية الإخوة، ولم يختلفوا في هذا وليس كالذي أوصى لهم أبوه الذي ورثوا الدار عنه كمتباع من أحد البنين فيحل محل بائعه ثم قال وأما إذا اشترى السهم كله جماعة فباع أحدهم حظه قال ابن رشد عن أبي القاسم لا يكون أشراكه أحق بالشفعة من أشراك البائع، وقال أشهب أشراكه أحق لأنهم كأهل سهم واحد وأصله في الشامل ثم باع وإذا باع أحد الإخوة حظه من أرض المغارسة فالعامل كأحدهم في الشفعة إذا وقع البيع بعد تمام العمل، وأما إن باع قبله لا يشفع حتى يبلغ الغرس.

يستفاد مما سبق أن ورثة الوارث مقدمون على شركائه ويدخلون عليهم وأن ورثة المشتري مقدمون على شركائه ويدخلون عليهم أيضاً وأن المشتري لجزء ما من مشتري أو وارث فلا يكون أحق من شركائه البائع إذا باع أحدهم بل هم معه سواء خلافاً لأشهب أنهم أحق من شركاء البائع.

وبخصوص المتطوع بالإقالة في الثنيا فإن الشفعة لشريكه البائع ولو حصل التطوع المذكور كما في المتيطية

لطلب الشفعة، وجب عليهم أن يعينوا في مقالهم نسبة ما يملكه كل واحد منهم، ليحكم لكل واحد منهم بالشفعة على قدر نصيبه.

وإذا كان الشريك الراغب في الشفعة في مرتبة أدنى من بعض الشركاء، وجب عليه أن يرفع دعوى الشفعة بحضور بقية الشركاء الذين هم أعلى مرتبة منه، لتحديد موقفهم من الشفعة، فإذا ردوا بالإيجاب سقط حقه فيها، وإن تنازلوا عنها حكم له بها⁽¹⁵⁾.

ويتعين على الشفيع أن يرفق مقاله بما يثبت شركته على الشياخ فيما يطلب شفيعته وما يثبت انتقال النصيب المشفوع إلى المدعى عليه بمعاوضة مثل نسخة من رسم بيع المطلوب شفيعته.

وبعد توصل المدعى عليه بمقال الشفيع قد يجيب بأنه مستعد لتمكين الشفيع من شفيعته مقابل تكليفه بإحضار الثمن والصائر داخل الأجل الذي حدده فقهاء المذهب المالكي، وحينئذ تكلف المحكمة الشفيع بإحضار الثمن والمصاريف، ثم تحدد أجلا لإحضاره وتقوم بعرضه على المشفوع منه، فإن حازه فذاك، وإلا تم إيداعه بصندوق المحكمة ثم تحكم بالشفعة، وإن مضى الأجل ولم يحضر الشفيع ما كلف بإحضاره حكمت المحكمة بسقوط حقه في الشفعة.

وقد ينازع المشفوع منه الشفيع في استحقاقه للشفعة، كأن يدعي بأنه لا يملك على الشياخ، أو يدعي بأن نصيبه لم ينتقل إليه عن طريق المعاوضة، أو يدعي أن الشفيع لم يثبت واقعة البيع⁽¹⁶⁾. أو أن ينازع في الأجل الذي مارس خلاله الشفيع دعواه، ويدعي

وغيرها، فإن باع شريك البائع حظه بعد التطوع المذكور فلبائع الأول الشفعة، وأنها بيع فهو بيع بخيار، لقول خليل ووجب لشريكه إن باع نصفين خياراً، ثم ابتلى فأمضى ومعلوم أن المغارسة بيع تجري على بيع الخيار فلا تجب فيها الشفعة إلا بعد تمام العمل بالإطعام، كما أن الخيار لا تجب الشفعة فيه إلا بعد الإمضاء.

- التسولي: البهجة في شرح التحفة، م.س. ص: 115 وما بعدها.

(15) محمد ابن معجوز: م.س، ص: 265.

(16) يسوغ لمحكمة الموضوع في إطار مالها من سلطة تقديرية واسعة أن تثبت من واقعة البيع من خلال التمعن في الوثائق التي يدلي بها الخصوم، وقد تستنتجها من قرائن النازلة. وفي هذا السياق قضى المجلس الأعلى بما يلي: "حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إلفائه الحكم الابتدائي على كون المعارضة لم تدل بعقد البيع، غير أنها أدلت بمحضر استجوابي للمشتري حسب ملف عقود مختلفة عدد 9/94 بتاريخ 9/1/1994 يقر فيه المشتري بشرائه للعقار موضوع الشفعة، ويقر بالشخص الذي اشترى منه العقار المذكور وهو السيد بوط محمد بن لحسن الذي هو الآخر أقر في محضر استجوابي (ملف عقود مختلفة 94/29/94 ملف تنفيذي عدد 78/94 بالبيع والمبيع بالثمن، وقد أثبت البيع بهذه الطريقة لأنه استحال عليها الحصول على نسخة من عقد البيع.

أنه كان يعلم بالبيع منذ زمن طويل، وأنه تقدم بالدعوى خارج الأجل، وقد دأب القضاء المغربي على اعتبار واقعة علم الشفيع من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الوسائل⁽¹⁷⁾.

وبعد تبادل مذكرات التعقيب وحجز الملف للمداولة. فإن محكمة الموضوع تقرر بناء على ما ثبت لديها من وسائل إثبات، وبما لها من سلطة تقديرية إما عدم قبول الدعوى شكلا إذا تسرب إليها خلل شكلي، أو رفض الطلب إذا ثبت لديها أن المدعي - الشفيع - لا يستحق الشفعة، وإما الحكم بتمكين المدعي (الشفيع) من شفعة النصيب الذي يطلب شفيعته مع تكليفه بإحضار الثمن.

وإذا بقي الخلاف قائما حول الأجل، ولم تثبت المحكمة من ذلك بشكل قاطع من خلال وثائق الملف، فيسوغ لها أن تحكم على المشفوع منه بتمكين الشفيع من النصيب الذي يطلب شفيعته بعد أداء هذا الأخير اليمين القانونية على أنه لم يعلم بانتقال المشفوع إلى المدعي عليه إلا منذ أقل من سنة.

وفي هذا الصدد، قضى مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بما يلي:

"وبهذا تعلم ان ما حكم به القاضي أخيرا من استحقاق ابن احساين المذكور لما طلبه من شفعة الواجب المذكور من مشتريه بوكايس المذكور بعد يمينه، صواب في الجملة دون ما حكم به أولا بتاريخ 19 ربيع الأول 1340 فغير صواب لاحتياجه لثبوت ما

لإنجازه أمام كاتب عمومي، غير أن المحكمة اعتبرت الطاعنة عاجزة عن إثبات البيع، واستبعدت المحضر الاستجابي من الإثبات حيث يتجلى من المحضر الاستجابي المذكور في الوسيلة، أن البائع المطلوب أقر ببيعه المدعى فيه للمطلوب الذي أقر بدوره بذلك.

وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه استبعد المحضر المذكور من الإثبات بعلّة أنه لا يوجد بالملف ما يعضده رغم أن الطالب أدلى بمحضر استجواب عدد 94 / 9 يفيد إقرار المطلوب بالشراء مما يجعله مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه. وبالتالي معرضا للنقض والإبطال".

قرار عدد 1309 بتاريخ 17 / 3 / 1999 ملف عقاري عدد 3234/96.

- ذكره ذ. عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 23 وما بعدها.

(17) وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بما يلي:

" العلم بالشفعة لم يشترط فيه إجراء خاص.

واقعة علم الشفيع بالبيع من المسائل المادية التي يجوز إثباتها بكل الوسائل ومنها القرائن.

لما استخلصت المحكمة علم الشفيع بالبيع من وثائق الملف ومنها الأمر الاستعجالي الذي سبق للمدعي طالب الشفعة أن أدلى به للمحكمة وعرض على غائبه، يكون استخلاصها علم الشفيع بالبيع استخلاصا سائفا".

- قرار عدد 2287 صدر بتاريخ 17 / 7 / 2003 ملف مدني عدد 1424 / 1 / 02.

- ذكره ذ. عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 81 وما بعدها.

يلزم للحكم على الغائب فعلا كما لا يخفى، إلا أنه أغفل استفتاء اليمين ممن ذكر كما يجب بعد سؤال بوكايس عن وقت علم ابن حساين ببيع الواجب المذكور الذي ادعاه لينبني عليه اليمين الواجبة في ذلك أو عدمها⁽¹⁸⁾.

ولا تحكم المحكمة باليمين إلا إذا رفع الشفيح الدعوى بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ المعاملة، وادعى المشفوع منه أن المدعي كان على علم بتاريخ المعاملة قبل أكثر من سنة، وأجاب الشفيح بأنه لم يعلم بذلك إلا منذ أقل من سنة، ففي هذه الحالة فإن المحكمة قد تقضي بأداء اليمين، فإن حلف على أنه لم يعلم إلا منذ أقل من سنة استحق الشفعة، وإن نكل عن اليمين توجهت إلى المشفوع منه، فإن حلف على أن الشفيح لم يرفع دعواه إلا بعد مرور سنة على علمه بتملكه الحصة سقط حق الشفيح في الشفعة، وإن نكل بدوره عن اليمين ثبتت الشفعة للشفيح لأن القاعدة تقضي بأن النكول المقابل للنكول يعتبر تصديقا للناكل الأول.

وإذا ظل الخلاف قائماً بين الشفيح والمشفوع منه حول الثمن، فإن المحكمة قد تحكم على المشفوع منه بتمكين الشفيح من شفعة النصيب الذي يطلب شفيعته، مع أداء المشفوع منه اليمين على أن الثمن المذكور في العقد ظاهره كباطنه، فإن حلف استحقه، وعلى الشفيح أن يؤديه وإلا سقط حقه في الشفعة، وإن نكل المشفوع منه عن هذه اليمين فعلى الشفيح أن يؤدي القيمة التي كان النصيب المشفوع يساويها حين العقد، ما لم تزد على الثمن المذكور وإلا أدى الثمن المذكور⁽¹⁹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن مصير الشفعة لا يحسم بمجرد صدور الحكم وإنما يتوقف مصيرها على التنفيذ لأن الحكم القاضي بالشفعة لا يعتبر من أحكام الإلزام، وإنما هو حكم تقريري يبقى معلقاً إلى حين التنفيذ الذي قد لا يتم إلا بعد أداء اليمين أمام القاضي الذي قضى بالشفعة، مع تعليقها على أداء اليمين القانونية⁽²⁰⁾.

وفي هذا الصدد، قضى المجلس الأعلى بما يلي:
"إن تعليق التنفيذ على أداء اليمين لا ينافي أنها تؤدي أمام القاضي خاصة أنه يجوز تأجيل اليمين إلى حين التنفيذ إذا كان التنفيذ معلقاً على تأديتها".

(18) الحكم عدد 116 بتاريخ 5 رمضان 1343، قضية رقم 541، منشور بمرجع الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، المجلد الأول، سنة 1999، مطبعة فضالة، ص: 433 وما بعدها.

(19) محمد ابن معجوز: م.س، ص: 268 وما بعدها.

(20) قرار عدد 2218 صادر بغرفتين بتاريخ 15 يوليوز 2003، ملف مدني عدد 2244 / 1 / 02.

- ذكره إدريس بلمحجوب: م.س، الجزء الثالث، ص: 30 وما بعدها.

المبحث الثاني أجل شفعة الغائب

سبقت الإشارة إلى أنه ثار خلاف على مستوى الفقه والقضاء، حول الأجل الذي يتعين على الشريك الغائب أن يطالب بالشفعة خلاله. وسوف نستعرض في هذا المبحث آراء فقهاء المذهب المالكي ثم موقف القضاء المغربي من شفعة الغائب.

المطلب الأول: موقف الفقهاء من شفعة الغائب.

اختلف الفقهاء حول ما إذا كان للغائب الحق في شفعة ما فوته شريكه أم لا، فقد جاء في موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس أن شفعة الغائب تجوز مهما طال غيبته وله الحق في شفعة الحصة التي هو شريك فيها من الدور والأراضي شريطة أن لا يعلم بواقعة البيع خلال فترة غيبته⁽²¹⁾.

ويرى النخعي والبتي والحارث الكعلي، أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك الحاضر، أو الغائب القريب الغيبة، أما الشريك الغائب غيبة طويلة فلا يستحق الشفعة لأن ثبوت الحق لهذا الغائب في الشفعة، يلحق بالمشتري ضررا كبيرا، لأنه يحول بينه وبين أن يستقر الملك له، ولا يمكنه أن يتصرف فيما اشتراه، مادام يعلم أن الشريك الغائب يحق له أن يشفع متى قدم من غيبته.

ويرى شريح والحسن وعطاء ومالك، والليث، والثوري والشافعي وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، أن لكل شريك الحق في الشفعة، سواء أكان حاضرا أو غائبا، وسواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة⁽²²⁾.

وقد احتج الجمهور على ثبوت شفعة الغائب بقوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم"⁽²³⁾، التي تدل على العموم، وتسري على الشريك الغائب والحاضر، واحتجوا أيضا بأن الشفعة حق مالي يثبت لكل من توفر له سببه وهو الشركة وبأنه مادام للشريك الحاضر الحق في الشفعة، إذا لم يعلم ببيع شريكه لحصته، فمن باب أولى أن هذا الحق يثبت للشريك الغائب أيضا علاوة على أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر الذي

(21) موسوعة شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس، التمهيد والاستذكار، الطبعة الأولى 2005، القاهرة، كتاب الشفعة، ص: 1210.

(22) مرجع سابق، بنفس الموضوع.

(23) خرجه مسلم والترمذي وأبو داود.

يسببه دخول شريك جديد، وهذا الضرر يلحق كل شريك ولو كان غائباً، فلذلك يستحق كل شريك الشفعة، ولو كان غائباً إبان بيع الشريك لحصته⁽²⁴⁾.

وجاء في كتاب البهجة في شرح التحفة، أن الغائب عن البلد وقت البيع أو بعد البيع وقبل علمه باق على شفخته ما لم يمض العام من وقت علمه بعد حضوره فإن شفخته تسقط حيث لا مانع يمنعه ولو قربت غيبته وهو عالم بالشراء وإن لم يعلم فهو أحرى، وقال والغائب على شفخته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء وإن لم يعلم فهو أحرى، وقال أشهب إلا أن تكون غيبة الشفيع قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص وطال زمانه بعد علمه بوجود الشفعة فلا شفعة، وظاهر أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما أن قول أشهب تقييد وصرح بذلك ابن ناجي فقال على قولهما والغائب على شفخته، ما نصه يريد إن كانت الغيبة بعيدة وأما القريبة فلا مؤنة في الشخوص على الشفيع فيها فهو كالحاضر لنص أشهب بذلك، فيتبين أن قول أشهب تقييد للمذهب فيجب التعويل عليه وهو الموافق لقولهم في باب القضاء والقريب كالحاضر وهذا كله في غير الضعيف من الرجال والنساء، وأما الضعيف منهما ففي الوثائق المجموعة عن ابن مزين أن الرجل الضعيف والمرأة الضعيفة لا تسقط شفختها، وينظر السلطان في ذلك، وفي الطرر ونحوه عن ابن سلمون المرأة لا تنقطع شفختها إن كانت على مسافة يوم، وسلمه ابن عرفة وغيره ثم قال في الطرر والرجل على ثلاثة أيام فأكثر لا تنقطع شفخته، وأما اليوم واليومان فهو كالحاضر، ونحوه في العبدوسي قائلًا لا إشكال أن ثلاثة أيام مسافتها بعيدة وإنما النظر في اليومين⁽²⁵⁾.

ويرى التسولي أنه يجب الاحتراز لعبارة بعد البيع وقبل علمه، مما إذا غاب بعد علمه به فإن الشفعة تسقط بمضي العام، كان علم فغاب ما لم يعقه عن القدوم فتنة أو مرض، فإنها لا تسقط ولو مضى العام⁽²⁶⁾.

وجاء في مختصر الشيخ خليل أن حق الشفيع ثالث في الشفعة، وإن طالت مدتها شريطة أن يحلف، ويصدق إن أنكروا علمه شريطة أن لا يعلم بالشفعة قبل غيبته، فإن حقه في الشفعة يسقط، ما لم يعقه عائق يحول دون قدومه⁽²⁷⁾.

(24) انظر حول هذا الجدل بين الفقهاء: القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، دار الفكر، ص. 197 و198.

- محمد بن معجوز: م.س، ص: 368 وما بعدها.

(25) التسولي، م.س، ص. 113 و114.

(26) التسولي: البهجة في شرح التحفة، م.س بنفس الموضع.

(27) العلامة الشيخ خليل: مختصر الشيخ خليل، م.س، ص: 231.

ويرى الشيخ محمد يوسف الكافي أن أجل شفعة الغائب يظل سارياً إلى حين قدوم الغائب، فإذا قدم وعلم بالبيع ومضى عام بعد علمه سقط حقه في الشفعة. وإذا كان الشفيع غائباً عن البلد وقت البيع أو بعده أو قبل علمه به فإنه على حقه في الشفعة يمارس هذا الحق متى عاد إلى بلده، فإذا حضر وانصرفت السنة ابتداء من علمه بالبيع سقط حقه في الشفعة.

وإذا علم الشفيع بالبيع ثم غاب بعد ذلك سقط حقه في الشفعة إذا لم يمارسه في الأجل المحدد⁽²⁸⁾.

وإذا حضر الغائب وأراد القيام بالشفعة، لكن أخبره المشتري بأنه نسي الثمن، وكان قد مضى من طول المدة ما يندرس فيه العلم وتموت فيه البيعة فإن الشفعة تسقط، بعد أن يحلف المشتري على نسيان الثمن وأنه لم يعد يعلم بقدومه، لكن إذا تبين أن المشتري إنما يريد إخفاء الثمن لحرمان الشفيع من الشفعة فإن الشفيع يشفع بقيمة الشقص يوم البيع⁽²⁹⁾.

المطلب الثاني: مواقف القضاء حول أجل شفعة الغائب.

إذا زعم الشفيع في صحيفة دعواه أنه كان غائباً إبان انتقال المشفوع إلى المشفوع منه بمعاوضة وبأنه لم يعلم بذلك إلا بعد عودته، وجب عليه أن يثبت ادعاءه أمام القضاء، إعمالاً لقاعدة البيعة على المدعي. والغيبة واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك اللفيف العدلي، أو جواز السفر إذا كان الشفيع يتواجد خارج أرض الوطن إبان إبرام العقد.

وانظر حول الشرح:

- محمد بن عبد الله بن علي الخرخشي المالكي، شرح الخرخشي على مختصر سيدي خليل، الجزء السابع، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2006، ص. 88 وما بعدها.

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب، كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المجلد الخامس، دار المعرفة، ص. 321 وما بعدها.

(28) الشيخ محمد يوسف الكافي: أحكام الأحكام على تحفته الحكام، م.س.ص: 199.

سليمان الحمزاوي: أحكام الشفعة، سلسلة دروس المعهد، 1983، ص: 66 وما بعدها.

انظر أيضاً: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، لمجموعة من المؤلفين، الطبعة الثانية، 2007، ص: 160 وما بعدها.

(29) التسولي: البهجة في شرح التحفة، م.س.ص: 114.

وإذا قدم الغائب ولم يطالب بالشفعة، وظل المشتري يتصرف في حضوره فإن حق الشفيع يسقط بعد مضي سنة من علمه. وفي هذا الصدد قضى مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بما يلي: "بعد أن استأنف المحكوم عليه الحكم وإعادة النظر في الحجج المشار إليها، تبين للمجلس أن حكم قاضي النازلة بعدم الشفعة للقائم صحيح، لأنه لم يثبت الغيبة التي ادعاها وقد أثبت خصمه أنه كان يتصرف على عينه بعد الحضور من الغيبة، وهذا وحده كاف مع طول المدة، يزداد عليه أنه بعد إجراء الدعوى انقطع عنها نحو أربع سنوات ثم رجع إليها ثم انقطع عنها نحو العامين ولم يذكر عذرا للانقطاع، وهذا وحده كاف في سقوط الشفعة، إذ هو كمن أشهد علانية أنه باق على شفيعته، وأن سكوته ليس تراضيا منه أنه لا ينتفع بذلك، كما نقلوه عن بعض تلامذة المسناوي أيضا وهو ظاهر لأن مبنى الشرع الإسلامي على أنه لا ضرر ولا ضرار، ولو انتفع بهذا الإشهاد لدخل على المشتري ضرر عظيم لا يكاد يقاربه ضرر الشركة المحتمل الذي شرعت لأجله الشفعة ولهذا لا يمين على المدعى عليه لا لما قاله القاضي من اعتماد، على بينة لأنها لاغية لتأخر شاهدها لقول ابن عاصم:

وزمن الأداء لا التحمل صرح اعتبره لمقتضى حلي⁽³⁰⁾

وبالرجوع إلى بعض القرارات الصادرة عن القضاء المغربي حول موضوع أجل شفعة الغائب، نصادف تباينا على مستوى قراراته، ولعل ما ساهم في تكريس هذا الاختلاف الفراغ القانوني في مادة العقار غير المحفظ من جهة، ثم الاحتكام إلى قواعد وضعها الفقهاء - في ظروف مغايرة - والتي مرت عليها مئات السنين ثم الاعتماد فيها على معايير أضحت متجاوزة في العصر الحاضر.

ولتوضيح تباين مواقف القضاء نستشهد بالقرارات التالية:

فبتاريخ 27 فبراير 2003 قضى المجلس الأعلى بأن طلب الشفعة لا يقبل من مدعي الغيبة بعد مرور أربع سنوات من تاريخ البيع، لأن هذه المدة كافية لمعرفة الشريك الجديد⁽³¹⁾.

(30) الحكم عدد 14 الصادر بتاريخ 20 ربيع الثاني 1347 ملف رقم 998.

منشور في مرجع: الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، المجلد الثاني الأحكام ذات الأعداد الوترية المضمنة في السجلين الثالث والرابع 1928 1933 - طبعة 2002 المطبعة غير المذكورة، ص: 71 وما بعدها.

(31) قرار عدد 605 ملف مدني عدد 1825 / 1 / 4 / 02.

أشار إليه: ذ. عبد العزيز توفيق في: قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، م.س، ص: 72 وما بعدها.

بينما في قراره الصادر بغرفتين بتاريخ 4 ماي 1994، كان أكثر تشددا إذ تجاهل غيبة الشفيع، وأسقط عليه أحكام الحاضر، وقيد قاعدة الشيخ خليل "وصدق إن أنكر علمه" بوجوب القيام بالشفعة داخل أربعة أعوام⁽³²⁾.

ويلاحظ أن المجلس الأعلى، نحا في قراراته السابقة لهذا القرار منحى مخالفا، حيث طبعت المرونة قراراته، إذ لم يقيد الشفيع بوجوب ممارسة الشفعة داخل أجل معين، ففي قراره الصادر بتاريخ 28 يونيو 1978 قضى بأنه لما كان طالب الشفعة قد استدل على غيبته إلى أمريكا منذ سنة 1967 بشهادة القنصلية المغربية في أمريكا، فإن هذه الشهادة هي شهادة إدارية رسمية لا يمكن دحضها بشهادة لفيف، وإنه حتى ولو ثبت أن الشفيع كان يحضر إلى المغرب مرة تلو الأخرى، فإن حضوره لا يستلزم العلم بوقوع البيع⁽³³⁾.

وفي قرار لاحق، سار المجلس الأعلى في نفس النهج، وقضى بأن استنتاج محكمة الموضوع لعلم المدعية بالبيع، استنادا إلى كونها رجعت من غيبتها في محرم العام 1392هـ. وعلى رسم توكيلها لأخيها بتاريخ 15 مارس 1972، وعلى قبض واجبها إرثا من أخيها دون أن ترفع دعاوها هذه إلا بعد مرور أكثر من سنتين لا يكون حجة على ثبوت علمها بالشراء، بل لا بد من إثبات ذلك سواء بحضورها بمجلس العقد، أو إقرارها بالعلم، أو قيام قرينة قوية تفيده⁽³⁴⁾.

(32) وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بما يلي: "حيث تبين صحة ما عابه الفرع على القرار المطعون فيه. ذلك أن الطاعنين أثاروا أن القرائن دلت على أن المطلوبين كانوا عالمين بالشراء الواقع سنة 1981 ولم ترفع الدعوى منهم إلا سنة 1987 فالقرائن دلت على العلم بالشراء وقد نص فقهاء من المالكية كابن عبد الحكيم وابن المواز وغيرهم على تقييد قول الشيخ خليل "وصدق إن أنكر علمه" خارج السنة وإذا كان القيام داخل أربعة أعوام من تاريخ البيع وهي مدة كافية لحصول العلم للشريك بظهور شريك جديد وقد جرى العمل من طرف المجلس الأعلى حسب قراره عدد 415 بتاريخ 18 / 3 / 1986 بغرفتين منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 139 وبالتالي فإن القرار جاء مخالفا لما جرى به العمل وهو قانون داخلي بالنسبة للمقار غير المحفظ معرضا للنقض".

صدر بتاريخ 4 ماي 1994 ملف مدني 3749/89.

ذكره ذ. إدريس بلحجوب في قضاء المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف الجزء الأول، ص: 213 وما بعدها.

(33) القرار رقم 874 بتاريخ 28 يونيو 1978 ملف شرعي 5189/85 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 40-41 ص: 160.

(34) القرار رقم 1253 بتاريخ 14 شتبر 1983 ملف عقاري 93878 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 133-134 ص: 266.

وفي نفس السياق، قضى مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بما يلي: "وبعد إمعان النظر في القضية والحجج المتعلقة بالنازلة والحكم المبني عليها، يتبين أن المدعية حيث ادعت عدم العلم بالشراء واعترفت المدعى عليه به من غير منازعته في الغيبة ولا طلبه بيان بعدها أو قربها مدعياً إسقاط الشفعة تارة بنفسها وأخرى بسكوتها عن البناء والهدم الواقعين على عينها المستلزم ذلك ادعاء حضورها ولم يثبت شيء من ذلك، فما حكم به القاضي صواب، عملاً بقول خليل: "وصدق إن أنكر علمه" قال الزرقاني: مع يمينه وكان ما حكم به القاضي أيضاً من يمين المرأة على علمها بالشراء صواباً، ويكتب للقاضي باستيفائها، وبعدما كتب له، وجه رسماً تضمن الإشهاد باستيفاء اليمين بالله، وبه تمت المسألة نهائياً⁽³⁵⁾.

إن الخلاصة التي يمكن الخروج بها بعد مقاربتنا لبعض مواقف القضاء حول موضوع شفعة الغائب، هي أن هذا الأخير يعرف تضارباً حول مسألة شفعة الغائب، علماً أن قراراته الأخيرة تنجح إلى تقييد أجل الشفعة، ونرى أن الموقف الأخير للمجلس الأعلى مصادف للصواب، لأنه يواكب التطورات التي فرضها تطور المجتمع وغزو العولمة من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإنه يسعى إلى استقرار المعاملات وتحقيق العدالة، إذ يستبعد الجهل بدخول شريك جديد في العقار المشاع سيما في العصر الحاضر، بعدما صارت الأرض تضاهي المعادن النفسية من حيث القيمة، اثر انتشار المضاربات العقارية.

فكيف إذن يمكننا تطبيق القواعد التي وضعها فقهاؤنا الأجلاء - "كصدقي و إن أنكر علمه" أو قول شارح التحفة "إذا قام الحاضر بعد مضي السنة وأنكر علمه فإنه يصدق بيمينه، ولو قام بعد مضي خمس عشر سنة أو أكثر" أو قوله "وغائب باق عليها وكذا ذو العذر لم يجد إليها منفذا" - في العصر الحاضر، عصر التطور والعولمة، والتهافت على العقار بشكل مثير للدهشة والاستغراب.

وقد أن الأوان لوضع تقنين يتعلق بشفعة العقار غير المحفظ، تراعى فيه التغيرات التي يشهدها العصر الحاضر، وذلك لسد الباب أمام ذوي النيات السيئة، ومنعهم من رفع دعاوي كيدية يطلبون فيها الشفعة على الرغم من انصرام مدة طويلة على إبرام العقد، بذريعة الغيبة، علماً أن هدفهم الحقيقي هو المضاربة في الأرض، والاستحواذ عليها بثمن إبرام العقد، سيما وأن ثمن الأرض يعرف ارتفاعاً ملموساً يوماً بعد يوم.

(35) حكم عدد 97 صادر في القضية رقم 609 منشور بمرجع الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، المجلد الأول 1999، ص: 373 وما بعدها.

ويضاف إلى ما سبق بيانه أن أحكام الشفعة جاءت على خلاف الأصل الذي يقضي بأن الملك لا يخرج من يد صاحبه إلا برضاه، ومن ثم وجب عدم التوسع في تفسير أحكامها.